

QO‘NG‘IROTTLAR SULOLASINI XIVA XONLIGINING BOSHQARUVIDAGI O‘RNI

Matkarimova Malika Normatovna

Urganch Davlat Tibbiyot Instituti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667055>

***Annotatsiya.** O‘zbek davlatchiligi tarixida Xorazm tarixi hamda XVI-asr boshlarida vujudga kelgan Xiva xonligining o‘rni beqiyos bo‘lib, uning kuch-qudrat va qadimiyligi timsoli hamdir. Xiva xonligi tarixida bo‘lib o‘tgan siyosiy-iqtisodiy jarayonlar V asrga yaqin davrni o‘z ichiga oladi.*

***Kalit so‘zlar:** Qo‘ng‘irotlar sulolasi, Muhammad Amin inoq, Muhammad Rahimxon I, Olloqulixon, Muhammad Rahimxon II, Isfandiyorxon, Iqtisodiy barqarorlik, Xon, Inoqlar, dehqonchilik, savdo-sotiq.*

Xiva xonligida XIX asrning boshlarida hokimiyat tepasiga kelgan Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida mamlakat hamma sohada rivojlandi. Ularning hukmdorlari qo‘shni mamlakatlar bilan faol elchilik, savdo sotiq munosabatlarini olib borganlar.

Kirish. 1768-1769 yillarda Xivada ham o‘lat kasalligi tarqaldi, chigirtka to‘foni butun dalalarni payhon qildi, ocharchilik kabi murakkab sharoitda davlatni boshqarishni Muhammad Amin inoq o‘z qo‘liga oldi. Muhammad Amin Inoq davrida davlatda tartib intizom o‘rnatildi, nizolarga barham berildi va aholi tinch yashay boshladi, Shunday arzonchilik davri boshlandiki bozorlarda bitta yarmakka(tanga) yetilgan qo‘y, bir dinorga esa 40 botmon Xiva bug‘doyi yoki 60 botmon jo‘xori berardi. -deb yozgandi Munis Xorazmiy.

Din peshvolari, hunarmandlar va shaharlik savdogarlar yordamida o‘z hokimiyatini ancha mustahkamlagan Muhammad Amin inoq hukmronligi davrida xonlikda dehqonchilik, savdo-sotiq va hunarmandchilikni rivojlantirish maqsadida ko‘plab ishlar amalga oshirilgan. Ulardan asosiysi mahalliy hukmdorlarning o‘zaro nizolari va kelishmovchiliklariga chek qoyilishidir. Muhammad Aminning o‘gli otasining izidan borib, uning ishlarini davom ettirgan bo‘lsa, uning o‘g‘li Muhammad Eltuzar inoq(1804-1806) O‘zbeklarning qo‘ng‘irot urug‘idan birinchi bo‘lib o‘zini rasmiy ravishda xon deb e‘lon qildi. Qo‘ng‘irotlardan Muhammad Rahimxon I markazlashtirish siyosatini olib borib, , o‘zining 20 yillik hukmronlik davrida mamalakatdagi iqtisodiy va siyosiy vaziyatga alohida e‘tibor qaratdi. Rus elchisi N. Muravyov o‘z hisobotida – “Muhammad Raximxon butunlay yangi davlat barpo qildi, deyish mumkin. Endilikda bu davlat O‘rta Osiyodagi eng kuchli xonliklar jumlasiga kiradi “- deb yozgandi.

Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida Xiva xonligining ma‘muriy markazlari sifatida Xiva, Xazorasp, Xonqa, Gurlan, Anbar, Manoaq, Shabboz, Mang‘it, Qipchoq, Qilich Niyozboy, Xo‘jayli, Xitoy, Toshhovuz, Yangi Urganch, Ilonli, G‘azovot belgilandi. Aynan Q‘o‘ng‘irotlar sulolasidan bo‘lgan Muhammad Rahimxonning o‘gli Olloqulixon buyrug‘i bilan Ichan qal‘aning tashqi qismida uzunligi 6614 va balandligi 4 metrli yangi mudofaa devori tiklandi. Shu davrlardan boshlab Xiva shahri hududi Dishan va Ichan qal‘a deb nomlana boshladi. Ichan qal‘adagi 33 mahalla qatoriga 44 ta Deshon qal‘a mahallalari qo‘shildi. Q‘o‘ng‘irotlar hukmronligi davrida Xiva shahri aholisi o‘sib borayotganligiga qaramasdan aholi soni juda ko‘p bo‘lmagan. ”Xivadagi erkagu-ayollar soni 4000 dan ortiq emas. Ular asosan amaldorlar,

dindorlar va savdogarlardan iborat. Shaharliklar orasida sartlar, forslar va o‘zbeklar ko‘pchilikni tashkil etadi. Shahar atrofida yaxshi ishlangan dalalar, bog‘ va imoratlar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati xon va uning amaldorlariga tegishli. ”-deya ta’kidlaydi G. I. Danilevskiy.

Muhammad Raximxonning salkam 20 yillik hukmronligi davrida Xiva xonligida mustahkam davlatchilik asoslari shakllandi, mamlakat hududlari kengaydi, uning poytaxti yanada ravnaq topdi, iqtisodiy barqarorlik ta’minlandi. U o‘z nomidan oltin va kumush tangalar chiqara boshlagan va Ko‘hna Arkda zarbxona qurdirgan. Bu xon davrida mamlakatning iqtisodiy hayoti jonlanganligi haqida ham ma’lumotlar talaygina . Uning davrida maxsus islohotlar o‘tkazilib, soliqlar tartibga solingan, bojxona tashkil etilib, ichki va tashqi savdodan keladigan daromadlar ko‘payib borgan. Muhammad Rahimxondan keyin davlatni boshqargan o‘g‘li Olloqulixon va nabirasi Rahimqulixon davrida ham harbiy yurishlar davom ettirildi. Rahimqulixonidan keyin xonlik taxtiga Muhammad Aminxon o‘tiradi va Xorazmni qadimiy shuxratini tiklay boshlaydi Xonligining 4 yilda bir katta madrasa va baland minora qurilishini boshlatadi. Madrasa 3 yil davomida qurib bitkaziladi. Xivaga sayyoh niqobida kelgan A. Vamberining yozishicha Muhammad Aminxon madrasasi karvonsaroy shaklida qurilgan bo‘lib, yonidagi minorasi xonning halokati sababli bitmay qolgan. Madrasaning 130 hujrasi, 260 talaba uchun mo‘ljallangan. Madrasa yiliga 1200 Xiva botmoni hisobida bug‘doy va 5000 tillo tanga pul daromad qilgan. 1856 yilda Sayyid Muhammad to‘ra Xiva taxtiga xon qilib kotariladi. U yuz berayotgan isyonlarni tinch yo‘l bilan hal etish, tinchlikni qaror toptirish iqtisodiyotni tiklash chora tadbirlarini olib boradi. Avvalambor, Rossiya va Buxoro bn savdo aloqalarini yaxshilaydi. Sayyid Muhammadxon davrida 1863-yilda Xivaga musulmonchilik qonun qoidalari va urf odatlarini yaxshi biladigan tilshunos olim Armeniy Vamberi Rashid Afandi nomi bilan Eron orqali savdo karvonlariga qo‘shilib kelgan. U to‘plagan malumotlari asosida “O‘rta Osiyo bo‘ylab sayohat” nomli asar yozadi. Sayyid Muhammadxondan keyin taxtga uning og‘li Sayyid Muhammadxon Rahimxon II (1864-1910) o‘tirdi. Feruz va Soniy nomlari bilan mashxur bo‘lgan bu hukmdor 47 yil davomida mamlakatni idora qilgan.

Bu xon o‘zining butun hukmronligi davrida el-yurt farovonligi, tinchlik-osoyishtaligi uchun kurashdi. Xonlikda dehqonchilik, sug‘orish ishlari, savdo-sotiq va hunarmandchilik taraqqiy etdi. Bu davrda Xorazmda ayniqsa ilm-fan, adabiyot va san’at, me’morchilik yuksak darajada rivojlandi. Sayyid Muhammadxon Raximxon II hukmronligi Ikki bosqichga ajratish mumkin. Ular 1864-1873 yillar, bu davrda Muhammad Rahimxon II davlatni mustaqil boshqarib, mamlakatni har tomonlama rivojlantirdi. Ikkuinchisi esa 1873-1910 yilgacha bo‘lgan davrlar hisoblanadi. Ye. Jelyabujskiy o‘zining “Очерки и завоевание Хивы” kitobida shunday yozadi: Xiva xonligi joylashgan O‘rta Osiyo juda uzoq o‘tmishda biz yevropaliklar, hindlar va forslarning, ya’ni hindi-yevropa-ariy qabilalarining beshigi bo‘lgan. Qachonlardir bizlarning bobolarimiz slavyanlar Rossiyaga o‘sha O‘rta Osiyodan kelishgan. Ma’lumki shoh Aleksandr Makedonskiy ham O‘rta Osiyoga mashxur yurishini uyushtirgan. ”- deya yozgan.

1910-yilda 16-avgust kuni Muhammadxon RahimxonII vafot etganidan keyin taxtga Sayyid Isfandiyor – uning to‘rtinchi o‘g‘li o‘tirgan. Isfandiyorxon davrida qadimdan aholi to‘lab kelayotgan soliqlarning turlari qisqartirildi. Isfandiyor garchi xon bo‘lsada yoshligidan qilich yasashga qiziqqan va o‘zi sof oltindan yasagan qilichini Peterburgga olib boradi, u zargarlik hunarini mukammal o‘rgangan. 1918- yilda Isfandiyorxon o‘ldirilgandan keyin hokimiyatni Junaidxon o‘z qo‘liga oladi, ammo u Xiva taxtga o‘tira olmas edi. Shu bois Isfandiyorning ukasi Sayyid Abdullaxon nomigagina xon qilib ko‘tarilgan. 1920 yil 2 fevralda Xivaga qizil armiyaning kirib kelishi Junaidxonning qo‘shinlarining tor-mor etlishi bn hokimiyatni sovetlar

egallashi bn tugaydi. Shu kunning o‘zida Muvaqqat hukumat tuziladi 1920-yil 26-30-aprelda Butun Xorazm xalq vakillarining birinchi qurultoyi bo‘lib o‘tadi va unda Xiva xonligi tugatilib, Xorazm Xalq Sho‘rolar Jumhuriyati tuzilganligi elon qilinadi. Xonlikning poytaxti turli davrlarda Vazir, Kat, Ko‘hna Urganch, Xiva shaharlari bo‘lgan. Muhammad Rahimxon Xonlikning mamuriy boshqaruv tizimini tubdan o‘zgartirdi. Xiva xonligining o‘troq dehqonchilik vohalarida asosan o‘zbeklar yashab, ular davlatdagi aholining katta ko‘pchiligini tashkil etganlar. XIX -asrning birinchi choragiga oid malumotlarda xonlik aholisi uch yuz ming, 1840-yillarga oid malumotlarda to‘rt yuz ming, arxiv manbalirini chuqur o‘rgangan o‘zbek olimi M. Yo‘ldoshev XIX asrning o‘rtalarida xonlik aholisi sakkiz yuz mingga yaqin ekanini qayd etadi. XIX asrning o‘rtalariga kelib, xonlikda Shahar hayotining rivojlanishi natijasida Shahar aholisining soni ko‘payib boradi. Xiva, Hazorasp, Xonqa, Urganch, Qo‘ng‘irot, Ko‘hna Urganch kabi shaharlarda rus sayyohlarining malumotlariga ko‘ra, ikki mingdan besh minggacha xonadon yashagan. Xonlik poytaxti bo‘lgan Xivada esa 21 mingdan ortiq aholi yashagan.

”Xevaqda ko‘pincha zig‘ir yog‘i va paxta yog‘i ishlatiladi. Xon va katta amaldorlardumba va kunjut yog‘idan qilingan taomlarni tanovul qilishadi, mol va qo‘y yo‘g‘ini shirchoyga solishadi. Palovni qobuliy deb ataydilar. Xon va amaldorlar har oyda bir, ikki martadan ko‘p qobuliy yemaydilar, ko‘proq ot yoki mol go‘sh tidan pishirilgan qaynatma sho‘rvani hush ko‘radilar. ”-deya Xiva xonligi qishloq xo‘jaligining yuqori darajada rivojlanganini Eron generali Ismoil Mirpanjiy quyidagicha ta‘riflaydi.

Xonlikda eng oliy unvon xon bo‘lgan, Xondan keying eng katta unvon esa – inoq edi. Inoqlar-eng qudratli o‘zbek urug‘laridan tayinlangan bo‘lib, ular xonning eng yaqin maslahatchilari bo‘lishgan.

XULOSA. Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida Xorazmda o‘zbek davlatchiligining asoslari o‘rnatilib, xonlik boshqaruvi joriy etilgach, hunarmandlar sohalarining rivojlanishi, savdo sotiq munosabatlarining kengayishi natijasida shahar va qishloqlar qiyofasi o‘zgarib bordi. Urbanizatsiya jarayonlari natijasida minglab ko‘chmanchi chorvadorlarni o‘troq dehqon va hunarmandlarga aylantirildi va ularni yirik qishloq va shaharlar hayotiga bog‘lab qoydi. Xonlikning chegara shaharlarida karvon va kemalar qatnaydigan yo‘llarda maxsus bojxona xizmati joriy etildi. Xonlikda ziroat, hunarmandchilik, ichki va tashqi savdoning jonlanishi davlat xazinasi daromadining o‘rishiga imkon yaratdi. Xivaga kelgan rus elchisi N. Muravyov xon xozinasining bir yillik daromadi 4 million so‘mdan oshib ketganligi haqida malumot yozib qoldirgan.

Qo‘ng‘irotlardan Muhammad Rahimxon Ko‘hna Arkda zarbxona uchun bino qurdirgan va o‘z nomidan oltin va kumush tangalar qildirdi, Aynan yangi pullar xonlikda tovar pul munosabatlarini yaxshiladi hamda soliqlarni tartibga solishda muhim rol o‘ynagan edi. Endilikda davlat xizmatida bo‘lgan saroy a‘yonlari va viloyat amaldorlari uchun lavozimiga qarab ish haqqi -maosh belgilandi. Shu bilan hukmdorlarning daromad taqsimotidagi o‘zboshimchaligiga chek qo‘yildi va davlat arboblari orasida o‘zbeklarning qo‘ng‘irot urug‘i vakillari mavqeyi yanada oshirilib, uarning soni ortib bordi.

Qo‘ng‘irotlar sulolasining kuchli davlat arboblari sa‘y harakati bilan Xiva xonligi XIX asrning oxirgi choragigacha bo‘lgan yillarda o‘lkadagi kuchli davlatlardan biriga aylandi. Uning ichki tashqi boshqaruvi, iqtisodiy va ijtimoiy hayoti, madaniy taraqqiyotidagi yo‘nalishlar aniq belgilab olindi. Davlatning iqtisodiy hayoti har doim ham siyosiy va ijtimoiy, ma‘naviy va madaniy hayot kabi muhim yo‘nalishlardan biri hisoblandi. Demak, Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida Xiva xonligining har tomonlama rivojlanishi natijasida xonlikning Rossiya, Eron,

Buxoro xonligi va boshqa qo‘shni davlatlar bilan olib borgan diplomatik va savdo munosabatlari qizg‘in tus olganini ko‘rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Munis va Ogahiy “Firdavs-ul iqbol”.
2. Ye. Jelyabujskiy “Очерки и завоевание Хивы”.
3. Abulg‘ozi Bahodirxon. Shajarayi turk”.
4. Xiva xonligi tarixnavisligi. Buxoro 2024.
5. Muhammad Yusuf Bayoniy. Shajarayi Xorazmshohiy. – T.
6. Vamberi. A. Путешесвие по Средней Азии. 1865.
7. Лобысевич Ф. Описание Хивинского похода. 1873 г. - Спб. , 1898. - 277 с. ; Шу муаллиф. Взятие Хивы и Хивинская экспедиция. 1973 г. // Туркестанский сборник. Т. 70. - С. 271.
8. Шкапский О. Амударинские очерки. К аграрному вопросу на нижней Аму-Дарье. Землевладение в Шураханском участке Аму-Дарьинского отдела. - Т. , 1900. - 283 с.